

УДК 334.722.8

DOI 10.5281/zenodo.14192254

Научная статья

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИЙ

CORPORATE DIVIDEND POLICY

КУРБАСОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

ГАВРИЛОВА ЭЛЕОНОРА НИКОЛАЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

KURBASOVA OLGA ALEKSEEVNA,

S.Y. Witte Moscow State University.

GAVRILOVA ELEONORA NIKOLAEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

S.Y. Witte Moscow State University.

Статья посвящена изучению ключевых аспектов и теорий, касающихся дивидендной политики, а также ее значимости для компаний и их акционеров. Особое внимание уделено анализу факторов, влияющих на решения о распределении дивидендов и использовании прибыли для дальнейших инвестиций. Определены наиболее эффективные подходы к распределению прибыли, которые способствуют увеличению стоимости компании и удовлетворяют интересы всех заинтересованных сторон. Выводы исследования могут помочь в разработке более результативной дивидендной политики и принятии обоснованных инвестиционных решений.

The article is devoted to the study of key aspects and theories related to the dividend policy, as well as its significance for companies and their shareholders. Special attention is paid to the analysis of factors influencing decisions on the distribution of dividends and the use of profits for further investments. The most effective approaches to profit distribution have been identified, which contribute to increasing the value of the company and satisfy the interests of all stakeholders. The findings of the study can help in developing a more effective dividend policy and making informed investment decisions.

Ключевые слова: дивиденды, распределение прибыли, акционеры, реинвестирование, финансовая стратегия, корпорации, инвестиции, стоимость компании, акции.

Key words: dividends, profit distribution, shareholders, reinvestment, financial strategy, corporations, investments, company value, shares.

Введение.

Дивидендная политика является ключевым аспектом финансового управления корпорацией, находящимся на стыке интересов акционеров и самой компании. В условиях современных экономических реалий, когда устойчивость и конкурентоспособность компании зависят от правильного распределения прибыли, исследование дивидендной политики становится особенно актуальным.

Обратим внимание на теории и факторы, определяющие решения о выплате дивиден-

дов, а также на влияние дивидендной политики на стоимость компании.

Анализ различных подходов к распределению прибыли не только способствует удовлетворению интересов акционеров, но и обеспечивает дальнейшее развитие бизнеса. В преддверии значительных дивидендных выплат в 2024 году, особенно на фоне новых вызовов и возможностей, данный материал предоставляет ценные рекомендации для формирования эффективной дивидендной стратегии, направленной на долгосрочный рост компании.

Сущность и типы дивидендной политики.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ статьей 42 «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества [8]. Чистая прибыль компании представляет собой разницу между ее балансовой прибылью и суммой налогов, уплаченных из этой прибыли.

Дивиденды представляют собой долю прибыли компании, которая распределяется между акционерами в зависимости от их участия в уставном капитале, и в большинстве случаев выплачивается на регулярной основе. Главная цель акционеров, владеющих акциями данной компании, заключается в получении дивидендов. Однако стоит отметить, что выплата дивидендов не является обязательной, а их размер зачастую не устанавливается заранее [6].

Решение о том, выплачивать ли дивиденды и в каком размере, принимается на общем собрании акционеров на основании рекомендаций совета директоров. Это решение во многом зависит от текущего финансового положения компании. Дивидендные выплаты могут осуществляться как для держателей привилегированных, так и обыкновенных акций.

В странах с развитыми экономиками владельцы привилегированных акций обычно получают заранее фиксированные суммы дивидендов. В российском законодательстве минимальный размер дивидендов для привилегированных акций устанавливается в уставе акционерного общества [1]. На объем выплачиваемых дивидендов также влияет налоговая политика государства, так как при высоком налогообложении доходов от ценных бумаг в некоторых случаях может оказаться выгоднее получать более высокую заработную плату.

В мировой экономике выделяются несколько категорий дивидендных выплат:

- регулярные дивиденды, которые осуществляются на постоянной или периодической основе;
- дополнительные дивиденды;
- специальные дивиденды;
- ликвидационные дивиденды, выдаваемые в процессе ликвидации компании или ее отдельных частей, а также другие виды.

Процесс распределения дивидендов проходит в несколько этапов:

1) этап объявления: на этом этапе совет директоров сообщит о своих намерениях по поводу дивидендных выплат и определит дату начала их осуществления.

2) Экс-дивидендная дата (или день закрытия реестра): это момент, когда необходимо стать владельцем акций, чтобы претендовать на получение дивидендов. В этот день, как правило, происходит снижение стоимости акций на сумму, равную заявленным дивидендам или близкую к ней.

3) День выплаты: в этот день акционерам начинают перечисляться дивиденды.

Таким образом, процесс выплаты дивидендов структурирован и проходит через четко обозначенные этапы, что позволяет обеспечить прозрачность и предсказуемость для инвесторов.

Теории дивидендной политики.

В современной финансовой теории существует несколько подходов к дивидендной по-

литике, наиболее распространённые из которых включают следующие концепции:

1) Теория нерелевантности дивидендов [4] утверждает, что дивиденды – это остаточный элемент, напрямую зависящий от наличия прибыльных инвестиционных проектов. Это может привести к ситуации, когда вся чистая прибыль выплачивается в виде дивидендов, или же она полностью реинвестируется в бизнес.

2) Теория предпочтения дивидендов [3] предполагает, что дивидендная политика существенно влияет на благосостояние акционеров. Поскольку доход от капитального прироста менее предсказуем и более рискован, инвесторы часто предпочитают получать дивиденды сейчас, а не ждать потенциального дохода в будущем.

3) Теория налоговых асимметрий [2] заключается в том, что при более высоких налогах на дивиденды, чем на прирост капитала, компаниям целесообразно минимизировать выплаты дивидендов.

4) Теория клиентуры [5] предполагает, что компании должны учитывать предпочтения своих акционеров при разработке дивидендной политики. Если большинство инвесторов предпочитает текущий доход, компания должна направлять значительную часть прибыли на выплаты дивидендов. Если же акционеры ориентированы на долгосрочное увеличение капитала, дивидендная политика должна способствовать накоплению и реинвестированию прибыли.

Современные реалии дивидендной политики в России.

Сегодня каждая компания разрабатывает собственную стратегию дивидендных выплат, которая может изменяться в зависимости от стадии развития и влияния внешних факторов. Основные цели дивидендной политики включают максимизацию благосостояния акционеров через выплаты дивидендов и рост стоимости компании, а также сохранение ресурсов для дальнейшего развития.

Дивиденды всегда играли важную роль на российском фондовом рынке, особенно сейчас, когда более 70% инвесторов составляют частные лица. Для них дивиденды – это важный и понятный инструмент, так как они обеспечивают доход в краткосрочной перспективе.

Одновременно с этим, долгосрочные факторы, такие как геополитические риски, остаются трудно прогнозируемыми. В 2023 году многие российские компании продемонстрировали успешные результаты, что создает предпосылки для неожиданных положительных изменений в дивидендных выплатах. Прогнозируется, что совокупный объем дивидендов, которые выплатят публичные компании России в 2024 году (по итогам 2023 года), может составить от 4,8 до 5 трлн рублей, что значительно превышает выплаты в 2023 году, составившие 3,1 трлн рублей [7].

Например, Московская биржа, которая является одним из лидеров среди российских компаний по привлечению частных инвесторов, ранее распределяла 60% своей чистой прибыли на дивиденды. Однако в 2021 году выплаты были приостановлены, а в 2023 году выплачено только 30% прибыли за 2022 год. В обновленной стратегии дивидендных выплат, принятой в 2023 году, предусмотрен минимальный коэффициент выплат на уровне 50%, что повлияло на котировки акций. Тем не менее, совет директоров Московской биржи предложил увеличить выплаты по итогам 2023 года до 65% чистой прибыли по МСФО, что составляет около 39,5 млрд рублей или 17,35 рубля на акцию (рис. 1).

Сбербанк, являясь одним из ключевых игроков в финансовом секторе, может объявить о рекордных дивидендных выплатах. За 2023 год банк получил чистую прибыль в размере 1,5 трлн рублей, что в соответствии с его дивидендной политикой приведет к выплате 33,4 рубля на одну акцию. Это соответствует дивидендной доходности примерно 11% относительно текущей стоимости акций (рис. 2).

Рис. 1. Акции Мосбиржи за 1 год [7]

Рис. 2. Акции Сбера за 1 год [7]

В 2023 году нефтяной сектор по-прежнему удерживает лидерство по объему дивидендных выплат, которые, как ожидается, составят около 3 трлн рублей. Доходы компании от добычи нефти за этот год достигли 7,93 трлн рублей, при этом чистая прибыль составила 1,16 трлн рублей. Промежуточные дивиденды были установлены на уровне 447 рублей на акцию, и прогнозируется, что за вторую половину года выплаты могут превысить 550 рублей на акцию.

Ранее рекордный уровень дивидендов компания показала в 2021 году, когда акционерам было выплачено в сумме 877 рублей на акцию (рис. 3).

Рис. 3. Дивиденд на обыкновенную акцию, рубли [7]

Когда речь идет о дивидендах нефтяных компаний, стоит отметить привилегированные акции «Сургутнефтегаза», чьи выплаты зависят не только от операционных показателей компании, но и от переоценки ее крупного валютного резерва. В 2024 году ожидалось, что дивиденды по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» составят 12 рублей за акцию. Однако, фактически, сумма дивидендов оказалась чуть выше – 12,29 рубля. Учитывая, что текущая цена акции составляет 62,5 рубля, это предполагает дивидендную доходность около 19,2%. Что касается дивидендной политики «Газпром нефти», компания планирует выплачивать как минимум 50% своей чистой прибыли, которая рассчитывается по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с учетом соответствующих корректировок [7].

Заключение.

Подводя итоги исследования, можно выделить несколько ключевых моментов. С ростом значимости и развитием национального фондового рынка для компаний вопросы распределения прибыли становятся все более актуальными. Грамотное управление распределением прибыли между акционерами и реинвестированием в развитие бизнеса является важным условием успешной работы компании в долгосрочной перспективе. Эффективная дивидендная политика делает компанию более привлекательной для инвесторов и способствует укреплению ее финансовой стабильности.

Каждая компания должна учитывать актуальные экономические условия и предпочтения своих акционеров при разработке стратегии распределения прибыли. Эффективная дивидендная политика способствует не только увеличению стоимости компании, но и укреплению её позиций на финансовых рынках. В условиях нестабильности и непредсказуемых факторов, влияющих на финансовый сектор, доскональное понимание принципов и теорий дивидендных выплат становится жизненно важным. Прогнозируемые росты дивидендов в 2024-2025 гг. открывают новые горизонты для инвесторов, делая акцент на дивиденды как источник дохода, что в свою очередь поднимает вопросы о дальнейших стратегиях и подходах к финансовому управлению в российских компаниях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Моисеенко В.С., Кучковская Н.В. Сущность и назначение дивидендной политики компании // Форум. Серия: Роль науки и образования в современном информационном обществе. 2024. № S1-2(31). С. 131-137.
2. Родин Д.Я., Ворокова М.Р., Самутина М.Д. Проблемы формирования и реализации дивидендной политики компании // Человек. Социум. Общество. 2021. № 7. С. 62-70.
3. Теоретические основы формирования дивидендной политики / Е.В. Бокарева, А.А. Силаева, Е.В. Дуплий, Т.Н. Лустина // Инновации и инвестиции. 2023. № 10. С. 257-263.
4. Дубровин А.А. Дивидендная политика российских компаний в современных условиях / А.А. Дубровин, Р.Н. Шазьянов // Современный специалист-профессионал: теория и практика: материалы 16-ой международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, посвященной 105-летию Финуниверситета, Барнаул, 14-16 марта 2024 года. М.: Издательство «Перо», 2024. С. 56-58.
5. Николашина Н.Н. Дивиденды: виды, основные принципы дивидендной политики // Развитие общества и науки России в эпоху кризиса: теория, методология, практика: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях, Ростов-на-Дону, 13-14 апреля 2022 года. Том Часть 2. Ростов-на-Дону: Профпресслит - Издательство «Манускрипт», 2022. С. 87-88.
6. Корнейчук А.Н. Формирование современной дивидендной политики компаний // Актуальные вопросы устойчивого развития современного общества и экономики: сборник научных статей 3-й Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х томах, Курск, 25 апреля 2024 года. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2024. С. 239-242.
7. Московская Биржа. URL: <https://www.moex.com>.

8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об акционерных обществах». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743.

© Курбасова О.А., Гаврилова Э.Н., 2024.